

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata

Toimintamalli digitaaliseen aineistohallintaan

Versio 1.1

Harri Kiiskinen, Laura Nissin & Manna Satama

2020-12

Toimintamalli digitaalisen aineistonhallintaan, versio 1.1
2020-12

Harri Kiiskinen, <https://orcid.org/0000-0003-4187-5551>

Laura Nissin, <https://orcid.org/0000-0001-8050-3916>

Manna Satama, <https://orcid.org/0000-0003-3775-9363>

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke

Institutum Romanum Finlandiae sr

Suomen Ateenan-instituutin säätiö sr

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr

Suomen Japanin-instituutin säätiö sr

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4327527>

Asiasanat (YSA): avoin tieto; metadata; tutkimusaineisto; humanistiset tieteet; kuvailu; projektit; pysyvät tunnisteet; tiedeinstituutit; tiedontuottajat; tieteellinen julkaisutoiminta; tutkimusprojektit; tutkimustyö

CC BY 4.0

© 2020 Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke

Tämä asiakirja on tehty osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanketta. Hankkeen toteuttajina toimivat Suomen ulkomaisten tiedeinstituuttien taustayhteisöt. Hanketta hallinnoi *Institutum Romanum Finlandiae sr.*

Asiakirja on hankkeen tutkijoiden ehdotus ja suositus tiedeinstituuteille, miten instituutit voisivat järjestää ja kehittää toimintaansa digitaalisten tutkimusaineistojen käsittelyssä, säilytyksessä ja julkaisemisessa. Asiakirjassa esitetyt näkemykset perustuvat hankkeen tutkijoiden selvityksiin. Sitä on käsitelty hankkeen ohjausryhmässä, joka on antanut sisältöön liittyviä ohjeita, kommentteja ja palautetta.

Asiakirjaan kerättiin palautetta erityisesti hankkeessa mukana olevien instituuttien henkilöstöltä ja instituutteja ylläpitävien säätiöiden hallituksilta kesällä ja syksyllä 2020, ja se julkaistiin marraskuussa 2020 versiona 1.0. Käsillä oleva versio 1.1. on edellisestä versiosta palautteiden perusteella päivitetty asiakirja. Keskeinen muutos on edellistä versiota laajempi johdanto-osa, jossa asiakirjan tarkoitusta ja keskeisiä käsitteitä avataan enemmän.

Asiakirja pyrkii ennen kaikkea antamaan tiedeinstituuttien henkilöstölle ja instituuttien toiminnasta vastaaville taustayhteisöille työvälineitä pitkäjänteiseen strategiseen suunnitteluun ja instituuttien päivittäisen toiminnan järjestämiseen.

SISÄLLYS

Tiivistelmä	ii
1. Johdanto	1
Toimintamallin kohderyhmä ja tavoitteet	1
Avoin tiede ja tutkimus tiedeinstituuttien näkökulmasta	2
FAIR-periaatteet	3
2. Tutkijan ja instituutin välinen aineistohallintasuhde	4
Rekrytointi.....	4
Työpaikkailmoitus	4
Työhaastattelu	4
Alku – tutkija tulee instituuttiin.....	4
Työ- tai apurahasopimus	4
Aineistohallintasuunnitelma ja datainventaarior	4
Tunnisteet	5
Keskikohta – tutkija tekee tutkimusta	5
Loppu – tutkijan työsuhde tai tutkimushanke lähenee loppuaan	5
Loppu hämmöttää	5
Tutkijan lähdettyä instituutista	6
3. Tekniset ratkaisut aineistohallinnan tarpeisiin	6
Tutkimuksenaikainen aineistohallinta	6
Alkuun	6
Ratkaisuja	7
Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys (PAS).....	8
Alkuun	8
Ratkaisuja	8
Tutkimusaineistojen avaaminen digitaalisesti.....	9
Alkuun	9
Ratkaisuja	10
Muistilista	10
Liite A: Tutkimusaineiston alkuinventaarior	11
Liite B: Tutkimusaineiston loppuinventaarior	12

1. JOHDANTO

Toimintamallin tavoitteena on tarjota instituuttien henkilöstölle tutkimusaineistojen hallinnan ja avaamisen ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa tiedeinstituuttien kaltaisissa pienissä tutkimusorganisaatioissa. Toimintamallissa on huomioitu aiheen kansainvälinen ja kansallinen keskustelu ja tämänhetkinen toiminta. Toimintamallissa esitettyjen ratkaisujen avulla on mahdollista pyrkiä avoimen datan FAIR-periaatteiden mukaiseen toimintaan tutkimusaineistojen avaamisessa.

Toimintamalli tarjoaa ratkaisuja myös tutkimuksenaikaisen aineistonhallinnan tarpeisiin tavalla, joka ottaa huomioon instituuttien pienen koon, rajalliset resurssit ja mahdolliset olemassa olevat ratkaisut. Tutkimuksenaikaisen aineistonhallinnan ratkaisut ovat lisäksi sovellettavissa instituuttien muun hallinnon tarpeisiin.

Johdantoluvussa käydään läpi avoimen tieteen perusasioita ja FAIR-periaatteita erityisesti tiedeinstituuttien näkökulmasta. Asiakirjan loppuun on hahmoteltu muistilistaa, mitä toimintamallin toteuttamisessa on vähintään huomioitava. Listaa kannattaa täydentää, kun kokemusta kertyy.

TOIMINTAMALLIN KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET

Ohjeistuksen keskeinen kohderyhmä on instituuttien tutkimuksen hallinnon parissa työskentelevä henkilöstö. Toisen tärkeän kohderyhmän muodostavat tutkimushankkeiden johtajat ja niiden aineistonhallinnan vastuuhenkilöt. Se on avuksi muusta hallinnosta vastaaville ja instituutteja ylläpitävien säätiöiden hallituksen jäsenille.

Toimintamallin tavoitteena on esitellä konkreettisia, pieniä askeleita avoimuuden toteuttamiseen. Toimintamalli antaa eväitä koko tutkimusprosessin aineistonhallinnan järjestämiseen. Laajemmin ajateltuna ohjeistus luo yhtenäistä linjaa tiedeinstituuteille ja tarjoaa pohdittavaksi keskitettyjen ratkaisujen mahdollisuuksia myös rahoituksen turvaamisen näkökulmasta.

Toimintamalli on hyödyksi muillekin tutkimuslaitoksille. Siinä pohditaan, miten tutkimushallinto avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet huomioiden voidaan toteuttaa pienessä organisaatiossa, jossa tutkimusinfrastruktuuri on vaatimaton ja jonka mahdollisuudet hyödyntää kansallisia palveluita nykytilanteessa ovat rajoitetut instituuteista riippumattomista syistä. Yksityisinä toimijoina tiedeinstituutit eivät esimerkiksi voi käyttää pääosin valtion rahoittaman CSC:n eli Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n palveluita lainkaan.¹

Toimintamallin taustalla on ajatus instituutin tutkijoilleen tarjoamien ratkaisujen ja palvelujen vähimmäisvaatimuksista. Näitä ovat peruskäsikirja, malliasiakirjoja (esim. aineistonhallintasuunnitelma ja readme-pohja) sekä tallennus- ja säilytysresurssi. Instituutin tutkijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä instituutin palkkalistoilla tai apurahalla olevaa henkilöä tai vastuuhenkilöä tutkimusprojektissa, jonka rahoitukseen ja/tai toteuttamiseen instituutti osallistuu. Toimintamallissa hahmotetaan käytännön toimenpiteitä tutkijan ja instituutin välisen aineistonhallintasuhteen vaiheiden kautta eli millaisiin aineistonhallinnallisiin asioihin tutkimuksen eri vaiheissa on muistettava kiinnittää huomiota.

¹ CSC:n ja instituuttien välistä tilannetta käsitellään Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hankkeen loppuraportissa: Kiiskinen, Nissin & Satama 2020, *Loppuraportti – Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke 2018–2020* (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4323115>).

AVOIN TIEDE JA TUTKIMUS TIEDEINSTITUUTTIIEN NÄKÖKULMASTA

Käsillä olevan asiakirjan perusta ja keskeinen teema on sitoutuminen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteisiin ja käytäntöihin. Avoimen tieteen periaatteilla viitataan yleisesti toimintamalleihin, joilla edistetään tieteen avoimuutta. Tieteeseen kuuluu erottamattomasti avoimuus, mutta käytännössä tämä ei aina toteudu vaikkapa silloin, kun tutkija julkaisee tulokset maksumuurin takana tai vaikeasti löydettävissä olevassa julkaisussa tai kun tutkimustulokseen johtaneita aineistoja tai menetelmiä ei ole dokumentoitu siten, että ne ovat avoimesti saatavilla. Avoimen tieteen ja tutkimuksen keskustelu liittyy siten tutkimuksen eri osatekijöiden avoimen saatavuuden edistämiseen ja toteuttamiseen aina aineistoista ja menetelmistä julkaisuihin ja oppimateriaaleihin.²

Sellaisenaan avoin tiede ja tutkimus saattaa tuntua itsestään selvältä ja jopa yksinkertaiselta. Kun tavoitetta puretaan käytännön elämään, esiin nousee ongelmallisia ja vaikeita seikkoja, jotka liittyvät kaikkiin tieteellisen toiminnan tekijöihin ja eri näkökulmiin. Niiden ymmärtäminen on edellytys sille, että totuttuja toimintatapoja voidaan muuttaa.

- Tutkijan näkökulmasta ongelmiksi voivat nousta osaaminen, motivaatio, ajan ja rahan puute, ymmärrys, ”ylhäältä sanelu”, työsuhteet, aineistojen omistajuus ja tekijänoikeudet sekä meritoituminen.
- Tutkimusyhteisössä jaetaan yksittäisen tutkijan kysymyksiä ja ongelmia. Tarvitaan siis koko yhteisön tuki ja osallistuminen toimintatapojen muutokseen. On hyväksyttävä eräänlainen paradigman muutos, jossa tutkimuksen näkyvyys ei painotu ainoastaan ns. loppujulkaisuun vaan tutkimuksen koko prosessiin.
- Rahoittajan rooli on merkittävä. Rahoitusmekanismit ohjaavat käytäntöjä. Jos edellytetään datan hallintaa ja avaamista, sitä yleensä yritetään tehdä, jotta saataisiin rahoitusta. Rahoittajan pitää investoida lisää yksittäisiin tutkimuksiin, jotta datan hallinta mahdollistetaan käytännössä. Tärkeää: Raha ei saa valua tutkimuksesta hallintoon! Tutkimusrahoitusta haettaessa on muistettava ja uskallettava hakea riittävästi rahaa tutkimusaineiston hallintaan ja rahoittajan tulee huomioida tämä eräänlaisena lisärahoituksena.
- Tutkimusorganisaatiolta edellytetään johdon sitoutumista. On sitouduttava avoimen tieteen periaatteiden ajamiseen ja siihen on myös budjetoitava. Tämä edellyttää luottamusta tutkijoiden ja organisaation johdon välillä.

Instituuttien näkökulmasta on perusteltua sitoutua avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden edistämiseen muistakin kuin tieteen yleisistä, eettisistä näkökulmista. Instituuteille avoimen tieteen periaatteiden edistäminen voi olla laatuarvioinnin tekijä. Instituutissa tehtävä tutkimus dokumentoidaan ja instituutin rooli tutkimuksen mahdollistajana tulee näkyväksi. Instituuttien keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa tutkimus ja opetus. On tärkeää, että instituuteissa autetaan tutkijoita mahdollisuuksien mukaan avoimen tieteen periaatteiden toteuttamisessa tutkimuksen eri vaiheissa ja että vastuut ja velvollisuudet ovat selviä kaikille osapuolille. Tiedeinstituuttien kohdalla kyse on myös rahoittajan vaatimuksesta, sillä OKM:n myöntämään valtionavustukseen liittyy velvoitteita avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen ja toteuttamiseen.

² Avoimen tieteen ja tutkimuksen keskustelua, kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia ja ohjeita löytyy kootusti TSV:n yhteydessä toimivan Avoimen tieteen kansallisen koordinaation *Avoim tiede* -sivustolta: <https://avointiede.fi/>.

FAIR-PERIAATTEET

FAIR on akronyymi sanoista Findable, Accessible, Interoperability ja Reusability. FAIR-periaatteet viittaavat siihen, että aineisto on löydettävissä (Findable), siihen päästään käsiksi (Accessible), se toimii yhdessä eri järjestelmien ja hakukoneiden kanssa (Interoperability) ja sitä voidaan käyttää uudelleen (Reusability). Vaikka FAIR-periaatteita pidetään toisinaan saavuttamattomina toiveina, niihin kannattaa silti suhtautua tavoitteellisesti. Ne ohjaavat tutkimusaineiston käsittelyä ja hallintaa suunnittelusta arkiseen toteuttamiseen sekä tutkimuksen hallinnossa että itse tutkimuksessa.

Fairdata.fi -palvelu tarjoaa päivitettyä ja luotettavaa tietoa datan hallinnasta FAIR-periaatteet huomoiden. Palvelun järjestää opetus- ja kulttuuriministeriö ja toteuttaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (<https://www.fairdata.fi/>). Tässä kohdin on otettu esiin muutamia perusasioita, joiden tietoisella huomioinnilla on jo otettu tärkeitä askelia FAIR-periaatteiden ja avoimen tieteen käytännön toteuttamisessa. Alla oleva taulukko pohjautuu Fairdata.fi -sivustolta löytyvään tietoon.

FAIR-periaatteet	Mitä
F indable LÖYDETTÄVYYS	Aineisto saa pysyvän, ainutkertaisen tunnisteen (PID, persistent identifier) (esim. doi) ja tunniste mainitaan metatiedoissa. Aineistolle annetaan kattavat metatiedot . Metatieto on <ul style="list-style-type: none">- kuvailevaa (aineiston sisältö)- hallinnollista (esim. käyttöehdot, käytön edellyttämät tekniset vaatimukset)- rakenteellista (esim. tiedostojen suhde toisiinsa) Aineisto kuvaillaan ja rekisteröidään hakupalveluun (esim. tieteenalakohtaiset tai kansalliset palvelut).
A ccessible SAAVUTETTAVUUS	Aineisto tai sen metatiedot ovat noudettavissa standardisoidun yhteyskäytännön kautta. Tavoitteena on niin avoin aineiston saatavuus kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin pakollista. Yhteyskäytäntö on avoin, maksuton ja yleisesti käytettävissä . Metatiedot ovat saavutettavia , vaikka itse aineisto ei (enää) olisikaan.
I nteroperability YHTEENTOIMIVUUS	Aineisto on sekä ihmis- että koneluettavaa . Aineistossa ja metatiedoissa käytetään sanastoja ja ontologioita , jotka ovat koneluettavia, avoimia ja yleisesti käytössä. Mainitaan aineiston suhde muihin aineistoihin, esim. eri versiot tai viittaukset.
R eusability UUDELLEEN KÄYTETTÄVYYS	Aineistolle on annettu kattavat metatiedot . Aineiston käytön ehdot (lisenssit, sopimukset) on mainittu selkeästi. Aineiston alkuperä ja syntyprosessi on kerrottu selkeästi.

FAIR-periaatteiden mukaista toimintaa on tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Suuri vastuu on tutkijalla, joka on aineistonsa paras asiantuntija ja sitä kautta vastaa pitkälti esim. aineiston kuvailusta, käyttöehtojen kirjaamisesta, sopivan julkaisuarkiston käyttämisestä. Tutkijat ovat avainasemassa, kun puhutaan toimintakulttuurin muutoksesta ja suhtautumisesta tutkimusaineistojen julkaisemiseen viittaamalla omaan ja muiden tutkimusaineistoihin sekä hyödyntämällä jo julkaistuja tutkimusaineistoja. Tutkijan työnantajan tehtävä on tukea tätä muutosta tutkimuksen eri vaiheissa alkaen rekrytoinnista.

2. TUTKIJAN JA INSTITUUTIN VÄLINEN AINEISTONHALLINTASUHDE

REKRYTOINTI

TYÖPAIKKAILMOITUS

Tiedeinstituutin sitoutuminen avoimen tieteen periaatteiden tavoitteisiin voidaan mainita jo työpaikkailmoituksessa instituutin lyhyessä kuvauksessa, esim. ”NN instituutti on sitoutunut avoimen tieteen periaatteisiin”. Jos instituuttia ylläpitävä säätiö on vaikkapa allekirjoittanut kansallisen *Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025* (<https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995251>), siihen viittaamalla voi selkeästi osoittaa sitoutumiseen liittyviä vaatimuksia. Sitoutuminen näkyy siinä, että rekrytoinnissa esimerkiksi tutkimusaineistojen julkaiseminen tai sen asettaminen tavoitteeksi katsotaan hakijan meriitiksi.

TYÖHAASTATELNU

Tutkimusaineistojen hallinta, omistajuus tai julkaisemissuunnitelmat voidaan ottaa esille työhaastattelussa, jos se tuntuu tarpeelliselta esim. liittyen suunniteltuun tutkimushankkeeseen instituutin työntekijänä.

ALKU – TUTKIJA TULEE INSTITUUTTIIN

Instituutin näkökulmasta tutkimushanke alkaa silloin, kun tutkija tulee instituuttiin. Työsopimuksen solmimisen jälkeen ja ennen työsuhteen alkamista instituutin aineistohallintavastaava toteuttaa yhdessä sovitut ratkaisut: perustaa tarvittavat levyalueet, hankkii pilvipalvelut ja luo käyttäjätunnukset. Apuna suunnittelussa voi käyttää tämän toimintamallin liitteenä olevaa datainventaarion mallia ([Liite A: Tutkimusaineiston alkuinventaarior](#)). Ratkaisut dokumentoidaan esimerkiksi tutkimushankkeen tietojen yhteyteen, jotta niiden hallinta ja seuranta on selkeää.

TYÖ- TAI APURAHASOPIMUS

Työ- tai apurahasopimuksessa sovitaan työsuhteen aikana syntyvien aineistojen omistajuudesta ja käyttöehdoista. Tavoitteena on synnyttää asiakirja, jonka perusteella työntekijällä ja työnantajalla eli instituutilla on sama näkemys siitä, kuka työsuhteen aikana tuotetun tutkimusaineiston omistaa ja kenellä on siihen käyttöoikeus milläkin ehdoilla.

AINEISTONHALLINTASUUNNITELMA JA DATAINVENTAARIO

Tutkija laatii tai päivittää aineistohallintasuunnitelman ja toimittaa sen instituuttiin. Tarvittaessa voi hyödyntää *Digitaalisen aineistohallinnan käsikirjan* liitteenä olevaa aineistohallintasuunnitelman mallia. Aineistohallintasuunnitelman päivityksessä se laaditaan vastaamaan instituutissa työskentelyn aikaa.

Instituutissa dokumentoidaan tutkimusaineistot, jotka tutkija tuo mukanaan esimerkiksi datainventaarion malliasiakirjan mukaisesti ([Liite A: Tutkimusaineiston alkuinventaarior](#)).

Instituutissa tieto tallennetaan. Instituutissa suunnitelma voidaan arkistoida esimerkiksi kyseisen tutkimushankkeen yhteyteen. On sovittava vastuuhenkilö ja tallennus. Pyydetävissä tiedoissa täytyy olla niin selkeät kysymykset, että instituutin henkilöstö ja tutkija pystyvät toimimaan ilman tutkimushallinnon tukea.

TUNNISTEET

ORCID-tunniste on hyvä olla kaikilla instituuteissa tutkimusta tekeillä henkilöillä. Tutkija vastaa itse tunnisteiden hakemisesta kansainvälisestä ORCID-palvelusta ([ORCID](#)). Instituutissa kirjataan tutkijan ORCID-tunnus.

ISNI-tunnus on tarkoitettu yhteisöille ja erityisesti muille henkilöille kuin tutkijoille. Suomessa ISNI-tunnuksien kansallinen koordinoija ja tunnusten rekisteröijä on Kansalliskirjasto ([ISNI - Kansalliskirjasto](#)). Tärkeää on muistaa käyttää tunnuksia.

KESKIKOHTA – TUTKIJA TEKEE TUTKIMUSTA

Aineistohallintasuunnitelma on käytännön toimia kuvaava asiakirja, ei hallinnon tarpeisiin tehty, työsuhteen alussa ikään kuin muodon vuoksi laadittu dokumentti. Niinpä aineistohallintasuunnitelmaa on päivitettävä työn kuluessa ja sen on toimittava ohjekirjana käytännön tasolla myös tutkijalle itselleen. Mikäli aineistohallintasuunnitelma ei vastaa konkreettiseen kysymykseen, vaatii se päivitystä – ja tämä on tutkijan itsensä vastuulla.

Päivitetty aineistohallintasuunnitelma käsitellään tutkimusraportoinnin yhteydessä.

Tutkija päivittää aineistohallintasuunnitelmaa. Vähintään kerran vuodessa tähän palataan esimerkiksi tutkimusraportoinnin yhteydessä instituutin tai säätiön toimintakertomukseen. Tarkoitus on huomioida aineistohallintaan ja käsittelyyn tehdyt muutokset ja niiden syyt, ongelmakohdat, tutkimuksen vaiheet jne.

LOPPU – TUKIJAN TYÖSUHDE TAI TUTKIMUSHANKE LÄHENE LOPPUAAN

LOPPU HÄÄMÖTTÄÄ

Kun tutkijan työsuhde instituuttiin tai tämän vetämä tutkimushanke lähenee loppuaan, on syytä käydä yhdessä tutkijan kanssa läpi, mitä työsuhteen alussa on syntyvien aineistojen loppukäytöstä sovittu ja minkälaisia aineistoja tutkimuksen aikana on syntynyt.

Aineistojen kohdalla todetaan niihin työsopimuksen ja lakien perusteella syntyneet tekijän- ja omistusoikeudet ja sovitaan mahdollisista lisäyksistä, joista käyttöoikeudet ovat luultavasti tyypillisimpiä. Aineistoihin voidaan vaikkapa myöntää määräaikaista yksinoikeudellisia käyttöjä, esim. siten, että vaikka aineiston omistajuus on instituutilla, työntekijä saa viiden vuoden ajan työsuhteen päättymisen jälkeen käyttää aineistoa yksinoikeudella. Aineiston omistajuus voi silti olla instituutilla ja tekijänoikeus tutkijalla.

Jos tutkimus jatkuu, vaikka tutkija ei ole enää instituutin työsuhteinen tai apurahalla toimiva tutkija, laaditaan loppuraportti, johon kirjataan aineiston tilanne (mitä aineistoa, mihin tallennettu, kuinka

suuria määriä, jääkö instituuttiin jotain, jne.). Jos tutkimus päättyy, päätetään aineiston loppusijoitus (mitä, mihin, jne.).

Aineistosta on syytä tehdä loppuinventaario, josta on malliasiakirja toimintamallin liitteenä ([Liite B: Tutkimusaineiston loppuinventaario](#)).

TUTKIJAN LÄHDETTYÄ INSTITUUTISTA

Instituutin aineistohallintovastaava käy lävitse tutkijan jälkeensä jättämän aineiston ja huolehtii sen säilytyksestä instituutin aineistohallintapolitiikan mukaisesti.

3. TEKNISET RATKAISUT AINEISTONHALLINNAN TARPEISIIN

Tutkimuksenaikaisen aineistohallinnan ja sen jälkeisen pitkäaikaistallennuksen tarpeisiin on lukuisia ratkaisuja, joista tässä esitellään vain muutamia. On huomattava, että nämä eivät välttämättä sulje toisiaan pois vaan instituutissa voidaan hyvin ottaa käyttöön useampiakin ratkaisuja hankkeiden ja toimintojen erilaisten vaatimusten mukaisesti. On myös muistettava, että ratkaisuja kehitetään jatkuvasti eli yleistä keskustelua on syytä seurata.

Teknisiä ratkaisuja valittaessa on muistettava huolehtia tietosuojasta. Se koskee tutkimushankkeiden kokonaishallintoa (henkilötietojen käsittely henkilöstöasioissa) sekä mahdollisesti tutkimusaineistoa itseään. Tietosuojavaltuutetun toimiston sivustolla on selkeä esitys henkilötiedoista ja tietosuojasta ([Tietosuoja](#)).

TUTKIMUKSENAIKAINEN AINEISTONHALLINTA

ALKUUN

Tutkimuksenaikaisessa aineistohallinnassa keskeistä on aineistojen saatavuus tutkimusryhmän ja hankkeen sisällä. Tutkimushankkeen aineistohallintasuunnitelmassa (Data Management Plan) kerrotaan tarkemmin hankkeessa käytetyistä aineistoista ja niiden hallinnasta ja järjestämisestä. Aineistohallintasuunnitelman perusteella ja pohjalta on mahdollista tehdä ratkaisuja valittuihin teknisiin järjestelmiin perustuen kiinnittämällä huomiota mm. seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko hankkeessa useampia tutkijoita, joiden pitää pystyä käyttämään aineistoa samanaikaisesti?
Jos kyllä, niin
 - Onko aineisto staattista tiedostoaineistoa (vrt. valokuvat) vai dynaamista, hankkeen aikana muuttuvaa ja kehittyvää aineistoa (vrt. tietokanta)? Tämä vaikuttaa siihen, onko tiedostonhallintaratkaisu riittävä vai tarvitaanko esimerkiksi tietokantasovellus.
 - Ovatko kaikki hankkeen tutkijat instituutin palkkalistoilla (eli riittääkö sisäinen järjestelmä) vai tarvitaanko aineistoon pääsy myös instituutin ulkopuolisille osallistujille?
2. Kerätäänkö hankkeessa uutta alkuperäisaineistoa, joka on tarkoitus tallentaa pysyvässä säilytykseen hankkeen jälkeen?
3. Onko hankkeessa kerättyä aineistoa tarkoitus julkaista sellaisenaan jo hankkeen aikana?

RATKAISUJA

EUDAT

EUDAT tarjoaa työvälineitä tutkimuksenaikaiseen tiedostojen ja aineistojen hallintaan. Aineistoja on mahdollista jakaa tutkimusryhmän jäsenten kesken, minkä lisäksi niitä on mahdollista julkaista ja siirtää pitkäaikaistallennukseen. EUDAT-infrastruktuurin tuottavat yhdessä joukko eurooppalaisia suuria datakeskuksia ja tutkimusorganisaatioita.

PILVIPALVELU TIEDOSTOJEN JAKAMISEEN (“DROPBOX”)

Käytännöllisin ratkaisu monen tutkijan hankkeissa on jonkinlainen pilvipohjainen tiedostonhallinta, jollaiseen viitataan usein nimellä “Dropbox” ensimmäisen laajalle levinneen sovelluksen mukaan. Dropbox ei kuitenkaan sovellu tieteellisten hankkeiden käyttöön, vaikka se ilmaisena onkin helposti saatavissa. Dropboxin kommunikaatio pilven kanssa on salaamatonta ja tiedostot säilytetään pilvessä salaamattomina. Minkäänlaisen sensitiivisen informaation käyttöön Dropboxia ei siten missään tapauksessa voi käyttää. Tämä koskee erityisesti ilmaisversiota; maksullinen lisenssi saattaa sisältää parannuksia tietoturvaan. Toinen Dropboxin ongelma koskee palvelinten sijaintia. Esimerkiksi eurooppalainen lainsäädäntö rajoittaa sitä, mihin tietoa saa siirtää, ja ainakin Rooman ja Ateenan kannalta on relevanttia pitäytyä palveluissa, jotka takaavat tiedon pysymisen EU-alueen sisäpuolella.

Muita vastaavia palveluita kuitenkin löytyy. Hankkeen koekäytössä on ollut saksalainen TeamDrive, minkä lisäksi esimerkiksi joissain suomalaisissa yliopistoissa käytetään Seafile-järjestelmää. Näiden lisäksi ainakin ownCloud tarjoaa vastaavan toiminnallisuuden. Näissä kaikissa tietoturva on korkealla tasolla, ja ainakin TeamDrive, ownCloud ja Seafile tarjoavat mahdollisuuden tyyppisimpien toimisto-ohjelmilla luotujen asiakirjojen yhteiskäyttöön ja -muotoiluun (vrt. Google Docs).

Ratkaisua valittaessa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:

1. Halutaanko ostaa pilvipalvelu ja palvelintila valmiina vai asentaa pilvipalvelu omille palvelimille?
 - Valmiina ostettu palvelu sisältää ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämän pilven, johon liittyy erilaisia tietoturva- ja käyttöoikeusominaisuuksia sekä aineistojen varmuuskopiointi. Palvelimien fyysinen sijainti saattaa asettaa rajoituksia esim. aineistolle, jota ei saa viedä pois maasta tai EU:sta. Valmiina ostettu pilvi on yleensä helppo ottaa käyttöön, mutta integrointi olemassa oleviin järjestelmiin voi vaatia työtä.
 - Asennus omille palvelimille (ks. seuraava pääkohta).
2. Miten järjestelmä käsittelee ristiriitatilanteet, esim. jos kaksi käyttäjää on muokannut samaa tiedostoa samanaikaisesti tai yksi käyttäjä on muuttanut tiedoston nimen ja toinen samaan aikaan poistanut sen?
 - Esim. samanaikaisten muutosten tilanteessa Dropbox kirjoittaa huoletta aina edellisen muutoksen ylitse asiasta mitään huomauttamatta, joten jommankumman tekemä työ menee täysin hukkaan.
 - TeamDrive sisältää tiedostojen lukitsemisominaisuuden, jolloin kahden käyttäjän ei ole periaatteessa mahdollista muokata yhtä tiedostoa samanaikaisesti. Jos näin käy, syntyy ristiriita, joka näkyy TeamDrive-asiakasohjelmassa.

VERKKOLEVY (+ OMA PILVIPALVELIN)

Mikäli koko tutkimushanke toteutetaan saman fyysisen rakennuksen sisällä ja valtaosa työstä tehdään samassa tilassa, instituutin tiloihin rakennettu fyysinen verkko verkkolevyineen täyttää hankkeen tallennustilan vaatimukset. Tällöin verkkolevyjärjestelmän varmuuskopioinnista on huolehdittava säännöllisesti siten, että aineisto kopioidaan tai se kopioituu myös toiseen fyysiseen sijaintiin (palovahingot jne.).

Mikäli verkkolevyjärjestelmän yhteyteen on mahdollista rakentaa oma pilvipalvelin, on omia verkkolevyjä mahdollista käyttää aineistonhallintaan myös sellaisissa hankkeissa, joissa osallistujat työskentelevät säännöllisesti instituutin ulkopuolella. Yleensä tällaiset järjestelmät sisältävät muitakin ryhmätyöskentelyä tukevia ominaisuuksia. Esim. TeamDrive ja ownCloud tarjoavat mahdollisuuden rakentaa pilvipohjainen tiedostonhallinta instituutin omien palvelimien ympärille.

Koska joka tapauksessa on suositeltavaa, että instituuteissa siirryttäisiin käyttämään erilaisia pilvipohjaisia järjestelmiä tiedonhallintaan (ks. suositukset instituuteille), muodostaa tämä relevantin ratkaisun instituuteille, joilla on jo käytössä omia it-ratkaisuja.

TUTKIMUSAINEISTOJEN PITKÄAIKAISSÄILYTYS (PAS)

ALKUUN

Digitaalisten tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksen tekniset vaatimukset eivät todennäköisesti ole yhdenkään yksittäisen instituutin ratkaistavissa. Analogisten tai materiaalisten tutkimusaineistojen säilytysratkaisut ovat helposti ymmärrettävissä ja kohtuullisella vaivalla toteutettavissa tavalla, joka varmistaa aineistojen säilymisen olemassa olevien ja tunnettujen arkistovaatimusten mukaisesti esim. lämpötilaa, kosteutta ja valon määrää ja laatua säätelämällä. Digitaalisten tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytykseen ei kuitenkaan vastaavia, selkeästi ja varmasti toteutettavia ratkaisuja ole vielä olemassa.

Analogisessa muodossa olevien aineistojen hävittämistä digitalisoitujen aineistojen tieltä ei arvokkaan tutkimusaineiston yhteydessä voi vielä suositella, vaikka hallinnollisten asiakirjojen tapauksessa järjestelmällinen tiedonhallinta tämän voisikin mahdollistaa. Pysyvästi säilytettävien hallinnollistenkin asiakirjojen säilyttäminen paperisina on kuitenkin lähtökohta.

RATKAISUJA

ULKOPUOLISET PALVELUT

Ehdottomasti suositeltavinta on järjestää pitkäaikaissäilytys hyödyntäen julkisin resurssein varmistettuja infrastruktuureja. Tällaisia ovat mm. Suomessa Tietoarkisto, CSC:n tuottamat Fairdata-palvelut sekä esim. Cernin ylläpitämä Zenodo.org. Lisäksi EUDAT-palveluiden yhteydessä toimiva B2SAFE voi soveltua instituuttien aineistojen ulkopuoliseksi varmuuskopioratkaisuksi.

Tästä huolimatta on tieteellisesti perusteltua säilyttää aineistoa myös instituuteissa. Tässä esitetyt säilytykseen liittyvät ohjeet koskevat juuri instituutin omaa aineistonhallintaa, mutta ne eivät vastaa aineiston pitkäaikaissäilytyksen vaatimuksiin.

TALLEMENTAMINEN ERILLISILLE MEDIOILLE

Suhteellisen lupaavilta näyttävät uudet M-DISC-teknologiaan pohjautuvat DVD- ja Blu-Ray-levyt, joiden säilyvyys on nähtävästi huomattavasti parempi kuin perinteisten DVD- ja Blu-Ray-levyjen. Suurin ero näiden välillä on siinä, että M-DISC-teknologiassa käytetty väriaine on epäorgaanista ja sikäli huomattavasti vähemmän altista olosuhteiden aiheuttamille vaurioille. Onkin suositeltavaa, että paikallinen, tallennettava aineisto tallennetaan M-DISC-standardin mukaisille levyille siten, että fyysiset tallennusyksiköt sijoitetaan seuraavasti:

- Arkistoversio, johon ei kosketa. Tallennetaan pimeään, lämpötilaltaan tasaiseen ympäristöön, jonka ilmankosteus on vakio.
- Käyttöversio, joka tallennetaan samoin, mutta jota voidaan tarvittaessa käyttää tiedon palauttamiseen.
- Toiseen fyysiseen sijaan sijoitettu varmuuskopio. Instituuttien tapauksessa toinen sijainti voisi hyvin olla Suomessa, esim. säätötoimitiloiden yhteydessä.

Näiden formaattien lisäksi on syytä laatia aineistolle tarkastus- ja päivityssuunnitelma, jonka mukaisesti aineiston luettavuus varmistetaan ja siirretään uusille medioille **ennen sen muuttumista lukukelvottomaksi**. M-DISC-teknologian yhteydessä voidaan ehkä ajatella aineiston kontrolloinnille 10 vuoden väliä. Siirtämistä uudelle medialle on vaikea arvioida. M-DISC-teknologian kehittäjä väittää levyjen kestävän 1000 vuotta, mutta konkreettisia esimerkkejä tästä ei tietystikään ole olemassa.

TALLEMENTAMINEN LEVYPALVELIMELLE

Yksi vaihtoehto on huolehtia aineiston arkistoinnista pitämällä se tallessa instituutin levypalvelimella. Levypalvelin on toteutettava niin, ettei satunnainen laitteiston vaurioituminen, tulipalo, vesivahinko tai maanjäristys tuhoa arkistoituja tietoja kokonaisuudessaan. Käytännössä kyseeseen tulee palvelinratkaisu, josta on säännöllinen peilitys ulkopuoliseen palvelimeen, esim. erilaisia pilvitekniikoita hyödyntäen. Tällainen ratkaisu vastaa aineiston pitkäaikaistallentamisen vaatimuksiin, mutta soveltuu käytännössä vain tutkimushankkeiden aineistojen sisäisen arkistoinnin toteuttamiseen. Aineistojen avaaminen on käytännössä tehtävä toisin.

TUTKIMUSAINEISTOJEN AVAAMINEN DIGITAALISESTI

ALKUUN

Tutkimusaineistojen digitaaliseen avaamiseen on käytännössä kaksi eri vaihtoehtoa, joiden tekniset ratkaisut instituuteille ovat hyvin erilaiset.

1. Aineisto avataan kokonaisuuksien tasolla. Käytännössä se tarkoittaa, että hankkeen aineisto tai siitä julkaistavaksi valittu osa paketoidaan yhdeksi kokonaisuudeksi, joka asetetaan sopivaan paikkaan julkisesti saataville.
2. Aineisto avataan yksittäisten tiedostojen tai jopa tietokannan tietueiden tasolla. Käytännössä se tarkoittaa, että tiedostojen tai tietokannan ympärille rakennetaan jonkinlainen käyttöliittymä, joka mahdollistaa aineiston selailun, järjestämisen ja lataamisen pienemmissä osissa, yleensä ilman erityistä teknistä osaamista.

RATKAISUJA

AINEISTO AVATAAN KOKONAISUUKSIEN TASOLLA

Aineiston avaaminen kokonaisuuksien tasolla kannattaa yleensä toteuttaa olemassa olevia julkisia palveluja hyödyntäen. Paras vaihtoehto olisi käyttää kansallisia palveluita ja ratkaisuja, joiden tuottamisesta vastaa CSC. Koska näiden hyödyntäminen ei tällä hetkellä ole instituuteille mahdollista, on aineistotason avaaminen syytä toteuttaa muuten. Yksinkertaisinta on julkaista aineistotason kokonaisuudet hyödyntäen Cernin ylläpitämää Zenodo.org -palvelua.

Jokaisen instituutin kannattaa tätä varten luoda Zenodo.org -palveluun oma ”yhteisö” (*community*) jonka ylläpitäjänä (*curator*) toimii instituutin aineistohallintovastaava. Tällöin instituutin piirissä tuotetut aineiston on mahdollista kerätä yhteen paikkaan ja niihin on mahdollista viitata esim. instituutin www-sivuilta. Yhteisön ylläpitäjä vastaa siitä, mitkä aineistot voidaan liittää osaksi instituutin yhteisöä, mutta itse aineistojen siirto palveluun on lähtökohtaisesti niiden omistajien tai haltijoiden vastuulla.

AINEISTON AVATAAN SISÄLTÖTASOLLA

Aineiston avaamisessa sisältötasolla on kysymys siitä, että rakennetaan kunkin aineiston tarpeeseen soveltuva käyttöympäristö, jossa aineiston sisältöä on mahdollista selata, järjestää, hakea ja ladata käytettäväksi edelleen. Käytännössä kyseeseen tulee jonkinlaisen aineistohallinta- tai arkistojärjestelmän käyttöönotto, joka ei ole teknisesti triviaali toimenpide.

Tällä tasolla aineistoa avattaessa on varauduttava siihen, että valittu ratkaisu tulee synnyttämään kiinteitä kustannuksia niin kauan kuin aineisto halutaan pitää saatavilla. Toisaalta kulut voivat olla yhdistettävissä instituuttien it-palveluista joka tapauksessa syntyviin kuluihin.³

Toinen vaihtoehto on toteuttaa avaaminen yhteistyössä jonkin toimijan kanssa, jolla on jo valmiiksi käytettävissä soveltuva alusta. Tällöin mahdollisten kustannusten syntyminen riippuu valitusta kumppanista ja tämän kanssa tehdystä sopimuksesta.⁴

MUISTILISTA

Sopiminen: Työ- tai apurahasopimuksen yhteydessä tutkimusaineistoon liittyvät kysymykset.

Datainventario: Keskustelun ja sovittavien ratkaisujen apuna.

Tunnisteet: Hankittava, kirjattava ja käytettävä.

Tietosuoja: Suunniteltava ja toteutettava.

Pilvipalvelu: Aineistojen jakaminen tutkimuksessa ja instituutin yleishallinnossa.

³ Tiedeinstituuttien hankkeessa tätä testattiin Suomen Rooman-instituutin Bolli Doliari- ja Ostia-pilottien ja Suomen Ateenan-instituutin Gouriza-pilotin yhteydessä.

⁴ Suomen Lähi-Idän instituutin Hilma Granqvist -aineiston julkaisu on toteutettu tällä tavalla yhteistyössä SLS:n kanssa.

LIITE A: TUTKIMUSAINEISTON ALKUINVENTAARIO

Kysymyksiä, kun johtaja/tutkijaopettaja/tutkija aloittaa x-instituutin säätiön työntekijänä tai työskentelyn säätiön rahoittaman tai hallinnoiman tutkimuksen parissa.

x-instituutin säätiö on itsenäinen, tutkimusta ja tiedettä tukeva organisaatio, joka ylläpitää x-instituuttia. Tutkimusaineistot ovat arvokasta omaisuutta tutkimustarkoituksiin, ja niiden asianmukaisen hallinnan turvaaminen kuuluu säätiön velvollisuuksiin. x-instituutin säätiö on vastuussa sen hallussa olevista henkilötiedoista, jotka voivat liittyä joko tutkimusaineistoon tai tutkimushankkeen hallinnointiin.

Jotta säätiö voi täyttää velvollisuutensa tutkimuslaitoksena tutkimusaineiston ja henkilötiedon osalta, säätiöllä on oltava tieto sen toimintaan kuuluvasta tutkimusaineistosta. Kysymykset auttavat myös suunnittelemaan ja varautumaan tarvittaviin teknisiin ratkaisuihin (esim. säilytys).

Nimi

Aiempi tai nykyinen organisaatio (jos eri kuin x-instituutin säätiö)

Yhteystiedot

Mitä aineistoa tuot x-instituuttiin (tai x hankkeeseen)?

Pysyvä tunniste (PID eli persistent identifier, esim. DOI):

Aineiston nimi (jos on):

Aineiston kuvaus (miksi aineisto on kerätty):

Aineiston sijainti:

Aineiston luoja (nimi ja ORCID):

Aineiston omistaja/hallinnoija (nimi ja ORCID):

Aineiston tyyppi (teksti, numeromuotoinen, tietokanta, tms.):

Aineiston luontiajankohta:

Onko aineistossa henkilötietoja tai arkaluonteista tietoa (ks. käsikirja):

Tutkimusala:

Asiasanat:

Pääsy aineistoon (avoin/rajattu/ei pääsyä):

Liittyykö aineistoon lisenssi tai sopimus?

Kyllä -> Mitä rajoituksia käyttöön sisältyy?

Kyllä -> Datan lisenssi:

Ei

En tiedä

Käytän aiemmin kerättyä ja arkistoitua dataa, jonka pysyvä tunniste on xxxx.

LIITE B: TUTKIMUSAINEISTON LOPPUINVENTAARIO

Kysymyksiä, kun johtaja/tutkijaopettaja/tutkija lopettaa x-instituutin säätiön työntekijänä tai työskentelyn säätiön rahoittaman tai hallinnoiman tutkimuksen parissa.

x-instituutin säätiö on itsenäinen, tutkimusta ja tiedettä tukeva organisaatio, joka ylläpitää x-instituuttia. Tutkimusaineistot ovat arvokasta omaisuutta tutkimustarkoituksiin, ja niiden asianmukaisen hallinnan turvaaminen kuuluu säätiön velvollisuuksiin. x-instituutin säätiö on vastuussa sen hallussa olevista henkilötiedoista, jotka voivat liittyä joko tutkimusaineistoon tai tutkimushankkeen hallinnointiin.

Jotta säätiö voi täyttää velvollisuutensa tutkimuslaitoksena tutkimusaineiston ja henkilötiedon osalta, säätiöllä on oltava tieto sen toimintaan kuuluvasta tutkimusaineistosta tutkijan lähtiessä x-instituutista (mitä aineistoa työsuhteen aikana on luotu ja julkaistu). Kysymykset auttavat myös suunnittelemaan ja varautumaan tarvittaviin teknisiin ratkaisuihin (esim. säilytys).

Nimi

Nykyinen ja tuleva organisaatio

Yhteystiedot

Jos olet ollut mukana luomassa tutkimusaineistoa, vastaathan seuraaviin kysymyksiin, jotta varmistat omalta osaltasi tutkimusryhmän muiden jäsenten pääsyn aineistoon.

Missä aineistoa säilytetään?

Jos olet ainoa, jolla on pääsy aineistoon, millä tavoin jaat aineiston muulle tutkimusryhmälle?

Mitä aineistoa olet toimittanut datarepositorioihin?

Pysyvä tunniste (PID eli persistent identifier, esim. DOI):

Aineiston nimi (jos on):

Aineiston kuvaus (miksi aineisto on kerätty):

Aineiston sijainti:

Aineiston luoja (nimi ja ORCID):

Aineiston omistaja/hallinnoija (nimi ja ORCID):

Aineiston tyyppi (teksti, numeromuotoinen, tietokanta, tms.):

Aineiston luontiajankohta:

Onko aineistossa henkilötietoja tai arkaluonteista tietoa:

Tutkimusala:

Asiasanat:

Pääsy aineistoon (avoin/rajattu/ei pääsyä):